

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 73 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Geni o‘zgartirilgan kartoshka navlarini kuz oyida ekish texnologiyasi va uning amaliy ahamiyati.....	70
Merganov Avazxon Turgunovich, Xamraeva Nafisa Tirkashevna	

GENI O'ZGARTIRILGAN KARTOSHKA NAVLARINI KUZ OYIDA EKISH TEXNOLOGIYASI VA UNING AMALIY AHAMIYATI

Merganov Avazxon Turgunovich

Namangan muxandislik texnologiya instituti professori q.x.f.d. (DSc)
ORCID:0000-0001-6051-5055

Xamraeva Nafisa Tirkashevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti b.f.f.d. (PhD)
ORCID: 0000-0002-4419-6581

Annotatsiya: Mazkur maqolada kartoshkaning sovuqqa chidamli gen xususiyatlari oshirilgan yangi navlarni ekish va o'stirish agrotexnikasiga oid ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ikar, Santo, Romano, assimilyatsiya, kardinal, donor, transplantatsiya.

Abstract: This article highlights research work providing information on planting and growing new potato varieties with enhanced genetic properties of cold resistance.

Key words: Icarus, Santo, Romano, assimilation, cardinal, donor, transplantation.

Аннотация: В данной статье освещены научно-исследовательские работы, в которых представлена информация о посадке и выращивании новых сортов картофеля с повышенными генными свойствами холодоустойчивости.

Ключевые слова: Икар, Санто, Романо, ассимиляция, кардинал.

KIRISH

Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari aholisi kundalik ratsionining qariyb 30 %ini kartoshka mahsulotlari tashkil etadi. Shuning uchun «ikkinchi non» nomini olgan ushbu mahsulotni yetishtirish masalasiga dunyo bo'yicha katta e'tibor qaratilgan bo'lib, yiliga o'rtacha 315 mln tonna kartoshka yetishtirilmoqda. Kartoshka yetishtirish bo'yicha yetakchilik qilayotgan Xitoy (70 mln tonna), Rossiya (38,6 mln tonna), Hindiston (23,9 mln tonna), AQSh (19,7 mln tonna), Ukraina (19,5 mln tonna) va Germaniya (10 mln tonna) mamlakatlarida kartoshkaning yuqori sifatli, serhosil ko'plab navlari yaratilgan. Ushbu davlatlarda kartoshkaning o'rtacha hosildorligi 366–437 s/ga ni tashkil etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi PF-5388-son¹ "O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni, 2016-yil 12-apreldagi PQ-2520-son² "Meva-sabzavot, kartoshka va poliz mahsulotlarini xarid qilish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori shuningdek, ushbu faoliyatga taalluqli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

1 <https://lex.uz/uz/search/all?actnum=5388&lang=4>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-2931142>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Olimlarning tadqiqotlarida rayonlashtirilgan navlar bo'yicha o'rtacha X-virusi bilan 57,4 %, M-virusi bilan 10,4 %, V-virusi bilan 2,1 % va S-virusi bilan 8,4 % kasallanganligi aniqlangan. Ertaki navlarda esa Prikulskiy navi X-virusi bilan 100 %, V-virusi bilan 4,2 %, S-virusi bilan 10–12 % va M-virusi bilan 59 % gacha kasallanganligi qayd etilgan [7].

Virus kasalliklarini oldini olish borasida jahon mamlakatlaridagi yetakchi ilmiy tadqiqot institutlarida, jumladan, AQSh, Gollandiya, Rossiya, Polsha, Ukraina, Moldova va O'zbekiston kabi bir qator mamlakatlarning tadqiqotchi olimlari, xususan, Allen E.I. [7], Chimbasan R. [8], Escalante B.Z. [9], Heldak J. [10], Ergashev I.T. [11] va boshqa ko'plab olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Geni o'zgartirilgan kartoshka navlarini kuz oyida ekish va uning ahamiyatini o'rganish maqsadida tajriba uch takroriylikda va uch xil variantda o'tkazildi. Tajribada geni o'zgartirilgan kartoshkaning Ikar, Sante va Romano navlaridan 100 donadan tuganaklar olinib, noyabr oyida tayyorlangan maydonga 70×20 sm sxemada ekildi. Kartoshka o'simliklarining mo'tadil o'sishi va rivojlanishini ta'minlash uchun ularning organo-mineral o'g'itlarga bo'lgan talabi quyidagi variantlarda hisobga olindi: nazorat variantida kuz oyida tuganaklarni ekish bilan bir vaqtda 2 t/ga superfosfat va 1 t/ga kaliy xlorid o'g'iti qo'llanildi, tajriba variantlarida esa 7 t/ga biogumus o'g'iti va 14 t/ga chirigan organik o'g'it berildi. Vegitatsiya davomida 300 m³ me'yorida ikki marotaba sug'orildi. May oyida variantlar va navlar bo'yicha ekilgan tuganaklarga nisbatan ularning saqlanishi, tuplar soni, bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni va og'irligi hamda umumiy hosil aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar Namangan va Andijon viloyatlarining tuproq-iqlim sharoitlarida 2022–2024-yillarda olib borildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tajriba variantlaridan gektariga 7 t/ga biogumus o'g'iti berilgan variantda navlar bo'yicha nazoratga nisbatan 81–180 t/ga organik o'g'it berilgan variantda esa navlar bo'yicha 51–142 kilogramm yuqori hosil olingani aniqlandi (1-jadval).

1-jadval. Kartoshka navlarini kuz oyida ekilishi natijasidagi asosiy ko'rsatkichlari. (2022-2024).

Variant	Navlar	Ekilgan tuganaklar soni(tup)	Mavjud ko'chatlar soni(tup)	Bir tupdagi hosil(gr)	Jami hosil(kg)	Nazoratga nisbatan farqi (+-)
NPK	Ikar	100	92	350	322	
NPR	Sante	100	90	465	419	
NPR	Romano	100	93	450	418	
Biogumus	Ikar	100	100	480	480	+180
Biogumus	Sante	100	100	500	500	+81
Biogumus	Romano	100	100	600	600	+132
Organik	Ikar	100	100	450	450	+128
Organik	Sante	100	100	470	470	+51
Organik	Romano	100	100	560	560	+142

Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalariga asosan, 2022–2023-yillarda Andijon viloyati Shahrixon tumani "Ishkomli hamkor" fermer xo'jaligida 2,1 gektar maydonda tajribalar olib borildi (2-jadval).

2-jadval. Ikar navli kartoshkani kuz oyida ekish bo'yicha olingan amaliy natijalari. (2022-2024).

Ekilgan vaqti	Navi	Ekilgan maydon(ga)	Ekish sxemasi(sm)	Mavjud ko'chatlar soni(ming tup)	Bir tupdagi hosil(gr)	Jami hosil(t/ga)
11.11	Ikar	1.0	70x20	65.0	385.0	25
11.11	Ikar	1.1	70x20	68.0	382.0	26.0
jami		2.1				51.0

Tadqiqot natijalariga ko'ra, gen xususiyatlari o'zgartirilgan kartoshkaning **Ikar** navi 11-noyabr kuni ekilib, agrotexnik tadbirlar ishlab chiqilgan uslubga asosan olib borilishi hisobiga gektaridan 25 t/ga, jami maydondan esa 51 tonna sara urug'lik yetishtirildi. Gektardagi ko'chatlar soni 93–95 % gacha saqlangan (2-jadval).

Respublikamizda kartoshkachilikda urug'lik mahsulotlarini sifatli saqlash bir muncha mablag' va murakkab texnologik jarayonlarni talab qiladi. Kartoshkachilik sohasidagi bunday salbiy holatlarning oldini olish va tarmoqni serdaromad sohaga aylantirish uchun kuz oyida yetishtirilgan urug'liklarni noyabr oyida ekish maqsadga muvofiq bo'lib, ulardan yuqori hosil va foyda olishni ta'minlaydi. Buning natijasida urug'liklarni saqlash uchun sarflanadigan mablag' tejab qolinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Molekulyar biologiya asosida kartoshkaning sovuqqa chidamli RNK gen xususiyatlarini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari va ishlab chiqarishdagi olingan ijobiy natijalar shuni ko'rsatdiki, gen xususiyati o'zgartirilgan kartoshka navlarini noyabr oyida 70x20 sm sxemada va 6–8 sm chuqurlikda ekish yuqori samaradorlik beradi. Kuz oyida ekish va yuqori hosil olish uchun tuganaklarni ekishdan oldin gektariga 7 t/ga biogumus yoki 14 t/ga chiritilgan organik o'g'itdan foydalanish, shuningdek, tuganaklar ekib bo'lingandan so'ng pushtalarni tekislash va tuproqning kapillyar naylarini sindirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi PF-5388-sonli "O'zbekiston Respublikasida mevasabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.
- Casper R. "ELISA ein neuer empfindlicher Virus-Test" / R. Casper // Banmsch. - 1998. - Bd. 30, №9. P. 298.
- Gusman V.L. "Potato seed piece decay control". Belle Glade, Fla, 1998. - (Res. rep.) Agric. Research and Education Center: Ev. 1998 - 11. - p. 5.
- Анисимов Б.В. "Фитопатогенные вирусы и их контроль в семеноводстве картофеля" // Практическое руководство. «Росинформагротех», 2004. С. 80.
- Allen E.I. "Effects of cutting seed tubers on number of stems and tubers and tuber yields of several potato varieties" // J. Agr. Sc. - 1989. Vol. 93, №1. P. 121–128.
- Chimbasan R. "Cercetari privind formarea suberului la cartof" / Chimbasan O. // Brasov, 1989. - Vol. 10. P. 15–21.
- Escalante B.Z. "Role of growth regulator in vitro rhizome growth of potato" / B.Z. Escalante, A.R. Langille // Hort. Science. 1995. - N26. P. 1248–1250.
- Heldak J. "Selection of valuable potato genotypes with introduced resistance genes derived from wild species" / J. Heldak, E. Brutovska, A. Gellikova // Agriculture Polnohospodarstvo. - 2009. - Vol. 55, №3. - P. 133–139.
- Эргашев И.Т. и др. "Значение экологических и агробиологических факторов в безвирусном семеноводстве картофеля". – 2001. С. 265–266.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

